

STRATEGI PEMBELAJARAN SEJARAH DI ERA ABAD KE-21

Kamelia Amiruddin

Email: Kameliaamr127@gmail.com

Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

Abstrak

Pembelajaran merupakan bagian dari proses pendidikan yang terjadi antara guru, murid, dan sumber media belajar. Pada proses belajar guru dituntut memahami strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran bisa juga disebut sebagai perencanaan pembelajaran dan peran penting dari dari proses pembelajaran khususnya pada pelajaran sejarah agar peserta didik memahami identitas, jati diri bangsa dari peristiwa sejarah. Di abad ke 21 dengan perkembangan globalisasi sekarang peserta didik mau pun guru diminta untuk mampu menguasai teknologi agar mempermudah dalam proses pembelajaran dan dapat menciptakan inovasi serta kreativitas dalam bidang sejarah khususnya.

Kata Kunci: Pembelajaran Sejarah, Abad 21

PENDAHULUAN

Pembelajaran merupakan pokok dari proses pendidikan dimana dalam pembelajaran terdapat proses interaksi antar guru dan siswa. Pembelajaran merupakan wadah trasporansi dan regenerasi budaya dari suatu generasi ke generasi berikutnya (Susanto, 2014:56). Pentingnya pembelajaran adalah sebuah proses dalam memajukan suatu bangsa. Menurut Heri Susanto (2014:56) Pada pembelajaran sejarah, memiliki peran penting dari sebuah pembelajaran bukan hanya proses mentrasfer ide tetapi proses kematangan peserta didik dalam mengetahui jati diri, identitas dan kepribadian bangsa melalui pemahaman terhadap peristiwa sejarah di masa lalu. Dalam proses pembelajaran penting bagi pendidik/guru memahami atau mempelajari strategi pembelajaran, untuk pengembangan strategi pembelajaran diperlukan pertimbangan yang matang terkait pada fokus kurikulum,

pengalaman dan pengetahuan yang akan diberikan kepada siswa, pada gaya belajar, minat dan tingkat perkembangan siswa. Keputusan ini di ambil berdasarkan penilaian terhadap peserta didik yang berkaitan dengan tujuan dan proses pembelajaran (Kamarga, 2017). Maka dari itu pentingnya dalam memahami strategi dari pembelajaran sejarah agar memudahkan guru dalam melakukan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa agar mereka lebih aktif dalam belajar-mengajar.

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Dalam pembuatan penyusunan strategi pembelajaran, perencanaan pembelajaran juga memiliki keterkaitan strategi pembelajaran. Dimana perencanaan merupakan susunan atau rancangan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran dimulai dari perencanaan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Perencanaan yang baik dapat mempengaruhi kegiatan pembelajaran dan untuk menentukan kualitas dari pembelajaran maka diperlukannya evaluasi dalam pembelajaran dan hasil dari evaluasi tadi menjadi pertimbangan dalam rangkai perencanaan pembelajaran selanjutnya (Susanto, 2014:85). Strategi pembelajaran dapat diistilahkan sebagai perencanaan yang akan dilakukan untuk mengatur proses interaksi antar guru, siswa, dan media sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran juga dapat maknakan sebagai rangkaian dari perencanaan yang mencakup pengaturan cara menyampaikan materi ajar, cara memaksimalkan kemampuan belajar peserta didik, pengaturan materi ajar dan evaluasi hasil belajar yang disusun dalam perencanaan pembelajaran, serta cara menggunakan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian maka beberapa aspek dalam strategi pembelajaran harus direncanakan dan diatur secara sistematis (Susanto, 2014:95-96).

Terdapat beberapa istilah yang terkait pada strategi pembelajaran seperti model, metode, cara, teknik, dan pendekatan (Susanto, 2014:94). Agar pembelajaran sejarah berjalan dengan baik, diperlukan metode pengajaran baru dan berdasarkan hal-hal yang berkenaan pada kehidupan sehari-hari siswa, sehingga dalam proses pembelajaran berlangsung akan lebih berarti dan menyenangkan bagi siswa serta siswa merasa tidak tertekan pada proses pembelajaran bisa penggunaan metode *Mind Mapping* (teknik yang dapat memungkinkan kita untuk menggunakan seluruh kemampuan untuk belajar dan berpikir) (Prawitasari, 2015:150) dan *Hypnoteaching* (perpaduan pengajaran yang menggabungkan pikiran sadar dan bawah sadar) (Prawitasari, 2015:147). Model dalam pembelajaran juga diperlukan agar dapat membantu memperjelas prosedur, hubungan serta keadaan keseluruhan dari apa yang

telah di rancangkan. Untuk menemukan model pembelajaran yang tepat agar mencapai kemampuan siswa, diperlukan model evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian kemampuan siswa dalam berpikir sejarah (Susanto., ddk, 2020:7896). Adapun pendekatan pembelajaran yang merupakan bagian penting agar mencapai hasil belajar. Berhasil atau tidak dalam pembelajaran ditentukan pada pendekatan pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik. Pada proses penilaian yang dilakukan oleh guru selama belajar-mengajar dilakukan dengan penilaian diskusi kelompok, penilaian sikap dan penilaian kelompok (Efendi., dkk, 2021:23)

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Pada abad 21 era globalisasi kita dituntut untuk mahir dalam penguasaan teknologi dan juga penguasaan dibidang pendidikan. Oleh karena itu kemahiran yang kita miliki dapat membantu pelajaran dalam mengarungi kehidupan di era teknologi dengan lebih yakin pada bidang pendidikan, sikap motivasi dan pencapaian yang dimiliki mampu mendorong kita dalam kemahiran di abad 21 dengan lebih mudah dan cepat, serta melahirkan masyarakat yang menguasai diberbagai bidang dan mampu bersaing dengan negara-negara maju (Iberahim., dkk, 2017:78). Menurut Sasmoko (2017) karakteristik dari abad ke-21 adalah adanya penggunaan mesin (komputasi) dan bisa dilakukan dari mana saja (komunikasi), tersedianya mampu menjangkau segala pekerjaan (otomatisasi), mendapatkan informasi dimana pun dan kapan pun, serta meluasnya cakrawala intelektual, dll. jika pendidikan dikaitkan dengan abad ke-21 maka ada 4 pilar yang dapat menyongsong abad 21 seperti belajar untuk mengetahui (*Learning to how*), belajar untuk melakukan (*Learning to do*), belajar untuk mengaktualisasi diri sebagai individu mandiri yang memiliki kepribadian (*Learning to be*), dan belajar untuk hidup bersama (*Learning to live together*) (Sakmoko, 2017).

Pada abad 21, dalam pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi merupakan alat yang sangat membantu dalam mencapai proses pembelajaran dimana mengutamakan keterampilan kecakapan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Pada kondisi saat ini di masa pandemi para peserta didik harus belajar secara online, peran teknologi pada era pandemi sangatlah besar. Misalnya saja proses belajar-mengajar yang dilakukan dirumah melalui daring atau menggunakan aplikasi atau web yang biasa disebut E-laerning. E-laerning dapat membantu dalam segala jenis pembelajaran. Selain e-laerning sebagai sarana pembelajaran bisa juga menggunakan media WhatsApp, Telegram, Zoom, Gmeet, dll. Untuk itu peran teknologi dalam pembelajaran sejarah juga sangat penting dimana teknologi bisa

mempermudah proses pembelajaran sejarah dan menciptakan inovasi serta kreativitas dalam bidang sejarah misalnya saja pada media animasi yang menjelaskan tentang peristiwa sejarah manusia purba, selain itu media lain nya yang dapat digunakan dalam pembelajaran sejarah seperti Film Dokumenter yang merupakan media yang menampilkan objek atau gambar bergerak disertai efek suara (audio-visual) yang dibuat berdasarkan fakta dan menggambarkan suatu keadaan atau realita tanpa ada skenario (Susanto, dkk., 2021:66-67). Kreativitas yang timbul dari teknologi bisa meningkatkan ketertarikan peserta didik pada pelajaran sejarah. Maka disinilah peran guru sebagai perantara antara peserta didik dan sumber media. Guru juga diharapkan mampu berperan sebagai Korektor, Inspirator, Informan, Organisator, Motivator, Inisiator, Fasilitator, Mediator dan pembimbing bagi peserta didiknya (Susanto, 2020:32-35).

SIMPULAN

Pembelajaran merupakan inti dari sebuah pendidikan dimana terjadi interaksi antar guru, siswa, dan sumber media belajar. Didalam pembelajaran sejarah memiliki peran penting dari sebuah pembelajaran bukan hanya proses mentrasfer ide tetapi proses kedewasaan siswa dalam memahami jati diri, identitas serta kepribadian bangsa melalui pemahaman peristiwa sejarah dimasa lalu. Strategi pembelajaran dibuat untuk mempermudah pendidik pada saat proses pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat juga disebut sebagai perencanaan pembelajaran, selain itu ada beberapa istilah yang berkaitan dengan strategi pembelajaran seperti metode, media, cara, pendekatan, dan teknik. Dalam metode pembelajaran bisa menggunakan *Mind Mapping* dan *Hypnoteaching*. Di era abad 21 peran teknologi sangatlah penting dan menuntut siswa untuk menguasainya untuk mempermudah mereka dalam belajar terlebih lagi di masa pandemi ini teknologi sangatlah membantu pendidik maupun murid pada proses belajar-mengajar.

REFERENSI

- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Iberahim, A. R., Mahamod, Z., & Mohammad, W. M. R. W. (2017). Pembelajaran Abad Ke-21 Dan Pengaruhnya Terhadap Sikap, Motivasi Dan Pencapaian Bahasa Melayu Pelajar Sekolah Menengah (21th Century Learning and the Influence of Attitude, Motivation and Achievements Malay Language Secondary School Student). *Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu*, 7(2), 77-88.
- Kamarga, Hanny. 2017. Strategi Pembelajaran Sejarah. Diakses tanggal 26 April 2021, pada <http://sejarah.upi.edu/artikel/dosen/strategi-pembelajaran-sejarah/>.
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Sasmoko. 2017. Pendidikan Abad 21. Diakses tanggal 26 April 2021, pada <https://pgsd.binus.ac.id/2017/08/08/pendidikan-abad-21/>.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H. (2014). *Seputar Pembelajaran Sejarah; Isu, Gagasan Dan Strategi Pembelajaran*. Aswaja Pressindo.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).